

Binnengekomen boeken

Worldwide Lodging Industry 1981
Eleventh Annual Report on International
Hotel Operations
Uitgave van Horwath & Horwath Internatio-
nal te New York
Prijs f 23,60

Inleiding tot de administratieve organisatie
(2e druk)
S.L. Achilles/H. Bijleveld
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den
Rijn
Prijs f 32,50

Bestuurlijke informatieverzorging en de mede
daarop gerichte administratieve organisatie -
Deel 2 Typologie der toepassingen
R.W. Starreveld/H.B. de Mare/E.J. Joëls
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den
Rijn
Prijs f 85,-

Resultaat
Opstellenbundel aangeboden aan Prof. Drs.
R. Burgert bij zijn afscheid als gewoon hoog-
leraar in de bedrijfshuishoudkunde en ac-
countancy aan de Faculteit der Economische
Wetenschappen van de Erasmus Universiteit
Rotterdam op 21 mei 1981
Redactiecommissie: Prof. Drs. F. Krens/Drs.
J. Maat/Drs. Ph.J. Maat
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den
Rijn
Prijs f 52,50

Orde en Structuur
Rapport van de Commissie-Thomassen uit-
gebracht aan het bestuur van het NIVRA
op 15 september 1981
Uitgave van het Nederlands Instituut van
Registeraccountants te Amsterdam

Recht, deel 2
Mr. J. Jansonius
Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 37,50

Schematisch overzicht van de Nederlandse
belastingen, 15e druk, januari 1981
J.W. Ilsink
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 8,30

Compendium van de omzetbelasting (3e her-
ziene druk)
Mr. J.M.F. Finkensieper
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 39,50

Belastingen (14e druk)
Inkomstenbelasting/Vermogensbelasting/
Vennootschapsbelasting
Mr. A.J. van Soest
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 75,-

Falen of Slagen
Een cyclisch gedragsmodel van middelgrote
organisaties
Dr. Ir. H.L.A. Gerards
Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem & De Does
B.V. te Leiden
Prijs f 37,50

De lease/koop-beslissing
Beoordelingsmaatstaven in theorie en prak-
tijk
Dr. A.C.C. Herst
Uitgeverij H.E. Stenfert Kroese B.V. te Lei-
den
Prijs f 32,50

Ongeschoolde arbeid
Rudie Kagie en Nic Bakker
Uitgeverij H.E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 24,50

Het valutabeleid in de internationale onderneming
Dr. P.M. Verboom
Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem & De Does B.V. te Leiden
Prijs f 49,50

Belastingweerstand
Een proeve van fiscale sociologie
Dr. H.J. van de Braak
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 39,-

Leiding geven
Grondbeginselen, theorie en praktijk
W. Bienert/E. Crisand/R. Stroebe/G. Stroebe
Bewerkt door Drs. M.M. Bergervoet
Uitgeverij Van Gorcum B.V. te Assen
Prijs f 44,50

De nieuwe vermogensbelasting
Mr. D.E. Witteveen
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 39,50

Van testament tot erfenis (3e herziene druk)
Mr. H.A.W. Friederichs
Uitgeverij De Tijdstroom B.V. te Lochem
Prijs f 25,50

Inkomsten uit andere arbeid
Aspecten van de heffing van inkomstenbelasting over voordelen uit niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden en diensten
Mr. E.M.G. Creusen
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 31,50

Actueel vermogensrecht
NIVRA-geschrift nr. 23
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 32,-

Kennisleer en computers; een kritische verhandeling over informatie
Serie Informatieverzorging
Prof. Drs. S.J. Muller
Uitgeverij H.E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 31,50

Management en Organisatie: theorie en toepassing (2e herziene druk)
Dr. D. Keuning/Dr. D.J. Eppink
Uitgeverij H.E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 49,25

Administratie en bedrijfseconomische analyse
Prof. Drs. I. van der Zijpp
Uitgeverij H.E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 79,50

Verstoord administreren. Onderzoek naar beïnvloedende factoren op de (in-)effectiviteit van administratieve arbeid
Prof. Dr. C. Brevoord/Prof. Dr. H.J. van Dongen/Drs. A.J.J.A. Maas
Uitgeverij H.E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 49,50

Van titel 6 naar titel 8. Boek 2 BW
Het wetsontwerp tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Vierde EG-richtlijn
NIVRA-geschrift nummer 24 - november 1981
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 32,50

Falen of slagen
Een cyclisch gedragsmodel van middelgrote organisaties
Dr. Ir. H.L.A. Gerards
Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem & De Does B.V. te Leiden
Prijs f 37,50

Fiscale aspecten van NV's en BV's (derde druk)
Dr. J.C.K.W. Bartel/Prof. Dr. J.H. Christiaanse
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 39,50

Schematisch overzicht van de sociale verzekeringswetten (43e druk - januari 1982)
Samengesteld door T. Boersma m.m.v. H.C. de Groot
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 8,70